

CONFECÇÃO DE UMA BALANÇA PARA MEDIÇÃO DE MICROGRAMAS

Samuel de Oliveira Lino
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6760-8326

Arianne V. A. da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0645-0980

Isabela G. de Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-5389-5250

Melyssa Júlia N. Faria
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1440-5733

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2294-2018

Resumo - O objetivo deste estudo foi desenvolver um sistema de medição de massa baseado no uso de um cristal de quartzo como sensor. O sistema foi concebido para detectar variações na frequência de ressonância do cristal em resposta à aplicação de pequenas massas. Um microcontrolador ESP32 foi empregado para realizar a aquisição dos dados e permitir a comunicação via Wi-Fi, possibilitando a visualização das medições em tempo real em dispositivos móveis. Os resultados obtidos indicam que o sistema apresenta sensibilidade suficiente para identificar mudanças na frequência, embora sejam necessárias melhorias para mitigar interferências externas e aprimorar a precisão das medições.

Palavras-Chave- Microbalança; Cristal de Quartzo; MCQ; Efeito Piezoelétrico; Medição de Massa.

MAKING A MICROGRAM MEASURING SCALE

Abstract - The aim of this study was to develop a mass measurement system based on the use of a quartz crystal as a sensor (QCM). The system was designed to detect variations in the crystal's resonance frequency in response to the application of small masses. An ESP32 microcontroller was used to acquire the data and enable communication via Wi-Fi, making it possible to view the measurements in real time on mobile devices. The results obtained indicate that the system is sensitive enough to identify changes in frequency, although improvements are needed to mitigate external interference and improve measurement accuracy.

Keywords -Microbalance; Quartz Crystal; QCM; Piezo-electric Effect; Mass Measurement.

I. INTRODUÇÃO

As microbalanças são instrumentos de medição de alta precisão projetados para detectar variações de massa na ordem de

10^{-6} gramas (microgramas). Esse tipo de balança desempenha um papel fundamental em áreas que exigem medições extremamente precisas, como pesquisas científicas, desenvolvimento farmacêutico, química fina e nanotecnologia [1]. Essas aplicações demandam uma sensibilidade elevada, pois mesmo alterações mínimas de massa podem influenciar a qualidade final dos processos e experimentos. A importância dessas microbalanças se evidencia em processos onde pequenas variações de massa podem impactar significativamente os resultados, como na fabricação de medicamentos, na determinação da pureza de materiais e em estudos com nanopartículas [2].

Este dispositivo se distingue por sua capacidade de realizar medições de alta resolução, assegurando a precisão e a confiabilidade em experimentos científicos e em processos produtivos de elevado rigor [1]. Em setores como a farmacologia, por exemplo, a dosagem precisa de substâncias ativas é crucial para determinar a eficácia terapêutica ou a toxicidade de um medicamento [3]. De modo similar, em indústrias de alta tecnologia, como a eletrônica e a produção de semicondutores, o controle rigoroso da massa dos materiais utilizados nos processos de fabricação é indispensável para garantir a funcionalidade dos componentes produzidos [4].

Contudo, a confecção de balanças capazes de operar nessa escala de precisão é um desafio tecnológico considerável. A necessidade de extrema sensibilidade e estabilidade no sistema de medição exige a utilização de materiais e componentes de altíssima qualidade, como sensores de força piezoelétricos ou sistemas de compensação eletromagnética [5, 6]. Além disso, a balança precisa ser projetada para operar em ambientes controlados, onde variações de temperatura, umidade, e até mesmo vibrações microscópicas possam ser minimizadas ou eliminadas, o que adiciona complexidade ao seu projeto e construção [1]. Outra dificuldade relevante é o processo de calibração, que deve ser realizado com padrões de massa extremamente precisos e rastreáveis, frequentemente envolvem custos elevados e procedimentos especializados [2]. Esses fatores combinados fazem com que o custo de fabricação de uma

balança de microgramas seja substancialmente elevado.

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma microbalança de cristal de quartzo (MCQ), cuja operação se fundamenta no efeito piezoelétrico. Esse efeito ocorre em materiais que, ao serem submetidos a deformações ou pressões mecânicas, geram uma diferença de potencial elétrico [2]. A produção desses cristais permite a indução de oscilações em frequências determinadas, o que viabiliza sua aplicação em medições de massa com alta precisão [7]. A MCQ, por sua sensibilidade e versatilidade, tem se destacado em diversas áreas, como química e biotecnologia, pela capacidade de detecção de pequenas variações de massa.

II. METODOLOGIA

Nesta seção, é detalhado o processo de desenvolvimento da balança de microgramas. O projeto baseia-se no uso de um cristal de quartzo piezoelétrico como transdutor, acoplado a um oscilador eletrônico, que induz a vibração do cristal em uma frequência específica e controlada.

O sistema está integrado a um microcontrolador, responsável pelo processamento dos dados. A medição é realizada a partir da variação da frequência de oscilação em resposta à massa depositada sobre a superfície do cristal. Um software embarcado de aquisição é utilizado para realizar a análise dos dados e transmitir os resultados.

A calibração do sistema foi efetuada com o uso de massas padrão, utilizando-se da correlação entre a variação da frequência e a massa depositada no cristal. Ensaios experimentais foram conduzidos para avaliar a precisão e a repetibilidade do sistema. Os dados obtidos foram analisados com o objetivo de verificar o desempenho e a confiabilidade da balança.

A. Projeto de Hardware

O sistema precisa ser projetado para garantir alta sensibilidade, possuindo a capacidade de detectar mínimas variações na frequência de ressonância do cristal de quartzo, além de incorporar um circuito oscilador estável e robusto. O objetivo principal é assegurar um sinal de saída consistente, com tempos de transição logicamente bem definidos, minimizando qualquer distorção nas medições.

O cristal de quartzo selecionado para este projeto deve operar em uma faixa de frequência de 10 MHz, com o intuito de assegurar precisão e estabilidade durante seu funcionamento. Esta faixa de frequência é ideal para a detecção de variações de massa na ordem de microgramas, uma vez que pequenas alterações na massa provocam variações perceptíveis na frequência de ressonância, geralmente na ordem de quilohertz. Essa característica facilita tanto a detecção quanto o processamento dessas variações pelo sistema.

O oscilador eletrônico empregado para excitar o cristal de quartzo e manter sua ressonância deve ser cuidadosamente escolhido para operar dentro da faixa de frequência compatível com o cristal selecionado. Essa escolha é fundamental para garantir a estabilidade e a sensibilidade adequadas na detecção das variações de massa na escala de microgramas.

O circuito de leitura de frequência desempenha um papel crucial, sendo responsável pela conversão das variações de frequência do cristal de quartzo em um sinal digital preciso. Este circuito deve apresentar alta sensibilidade, capaz de detectar variações sutis. A frequência deve ser convertida em dados digitais utilizando um contador de alta precisão. Para tal, um microcontrolador pode ser implementado, permitindo o processamento eficiente dos dados obtidos.

A alimentação do circuito será realizada por meio de uma bateria, complementada por um regulador de tensão compatível com as necessidades do sistema. Essa configuração visa garantir a estabilidade operacional do sistema e a precisão das medições realizadas.

Em decorrência dos requisitos estabelecidos, foram selecionados componentes e materiais que garantem o desempenho adequado do circuito, conforme apresentado na Tabela 1. A escolha dos materiais considerou fatores cruciais, como estabilidade térmica, precisão na frequência de oscilação e minimização de ruídos. Essas considerações são fundamentais para assegurar a qualidade das medições e a consistência do sistema ao longo do tempo.

Tabela 1: Materiais utilizados para confecção do projeto.

Componente	Quantidade	Especificações
ESP32	1	Microcontrolador
Cristal de quartzo	1	10MHz
LM7805	1	Regulador de tensão
Circuito integrado	1	SN74LS04N
	1	SN74LS14N
Resistores	2	330Ω
Capacitores	4	100nF
	1	120pF
Diodo zener	1	1N4744

Para a implementação do oscilador, foi empregado o circuito integrado SN74LS04N, que contém portas inversoras. Adicionalmente, o circuito SN74LS14N foi incorporado com o objetivo de aprimorar a precisão do sistema, uma vez que suas portas lógicas com gatilhos Schmitt são capazes de transformar sinais de entrada com transições lentas em sinais de saída bem definidos, assegurando, assim, uma maior estabilidade.

O esquema final do circuito, ilustrado na Figura 1, evidencia a conexão do cristal de quartzo de 10 MHz às portas inversoras do SN74LS04N, que compõem o núcleo do oscilador. O SN74LS14N complementa o sistema ao filtrar e estabilizar o sinal antes de sua transmissão ao microcontrolador, garantindo uma maior confiabilidade nas medições realizadas.

Figura 1: Esquemático produzido em software de edição de PCI. Fonte: Autores.

Para proteger o sistema contra interferências eletromagnéticas e garantir a integridade do sinal, foi utilizada uma caixa de proteção para os componentes, baseada no projeto *openQCM*, um sistema de código aberto. Conforme descrito pela equipe do projeto, o design foi pensado para facilidade de montagem e desempenho eficiente [8].

B. Projeto de software

O *firmware* será desenvolvido para realizar a coleta e o processamento da frequência de ressonância do cristal, além de permitir a comunicação via Wi-Fi, possibilitando a visualização remota dos dados em um *smartphone*.

O microcontrolador ESP32 foi selecionado para este projeto devido à sua capacidade de comunicação Wi-Fi integrada e ao *clock* interno, adequado para a aquisição de sinais em alta frequência. O *software* embarcado foi programado por meio da *IDE Arduino*, amplamente reconhecida por sua simplicidade e compatibilidade com o ESP32, o que facilita tanto o desenvolvimento quanto a implementação do *firmware*.

O *firmware* implementa a leitura dos dados por meio de um frequencímetro, utilizando o módulo de temporização *esptimer*. O módulo Contador de Pulsos (PCNT) do ESP32 é responsável por contar as bordas ascendentes e descendentes do sinal de entrada, viabilizando a medição precisa da frequência. A cada segundo, o contador registra o número de pulsos, permitindo assim a determinação da frequência.

A comunicação Wi-Fi será configurada para enviar os dados diretamente a um *smartphone*, onde será exibido um gráfico da variação da frequência ao longo do tempo. Para isso, será necessário o desenvolvimento de um aplicativo utilizando o *Android Studio*, que oferece uma interface intuitiva para o usuário, além de recursos para simulação e testes.

C. Teste e validação

O sistema da balança foi desenvolvido com o objetivo de medir a frequência de ressonância do cristal de quartzo, em vez de mensurar diretamente o valor absoluto da massa. Diante disso, a validação do funcionamento do sistema será realizada por meio da comparação entre as frequências obtidas.

Inicialmente, registra-se a frequência de ressonância do cristal na ausência de qualquer carga. Em seguida, uma pequena massa é depositada diretamente sobre o cristal, sem o uso de encapsulamento protetor. A variação na frequência de ressonância resultante é então comparada à frequência inicial, permitindo avaliar a sensibilidade do sistema na detecção de alterações de massa.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O circuito foi montado em uma *proto-board* e submetido a uma análise detalhada por meio de um osciloscópio. Os resultados obtidos demonstraram uma concordância significativa com os sinais esperados, validando a eficácia do circuito desenvolvido. Em seguida, procedeu-se à confecção da Placa de Circuito Impresso (PCI), que é fundamental para a minimização de ruídos indesejados que poderiam comprometer a

precisão das medições do sinal, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2: Vista superior da PCI. Fonte: Autores.

Para assegurar a precisão e a confiabilidade das medições, é essencial mitigar os efeitos adversos introduzidos pelo osciloscópio e pela *proto-board*. Essa minimização pode ser alcançada por meio da utilização de conectores adequados, da redução da exposição a ruídos externos e da organização metódica dos fios e das conexões. Contudo, a confecção da PCI deve ser realizada com bastante qualidade, pois essa etapa é crucial para aprimorar a estabilidade e a precisão do sistema. A implementação da PCI não apenas consolida as conexões, mas também proporciona um ambiente mais controlado para as medições, contribuindo para a integridade dos dados coletados. Adicionalmente, a seção da placa é resguardada por uma caixa impressa por meio de manufatura aditiva, o que contribui significativamente para conferir estabilidade ao sinal. Essa proteção não apenas assegura a integridade do sensor, mas também otimiza o desempenho geral do circuito, sublinhando a importância de um design adequado na aplicação de dispositivos de medição baseados em cristais de quartzo. A placa final, com todos os componentes e a caixa impressa pode ser observada conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3: Hardware final. Fonte: Autores.

Ao conectar a saída do circuito oscilador ao ESP32 e executar o *firmware* desenvolvido, as frequências geradas podem ser monitoradas no monitor serial do próprio *Arduino IDE*. Utilizando um cristal de quartzo fechado, sem adição de carga em

sua superfície, a frequência de oscilação obtida no monitor serial é coerente com o valor nominal do cristal de 10 MHz, corroborando a eficácia da implementação do *software* e a precisão na leitura das oscilações. Além disso, é possível observar a onda de oscilação do cristal no osciloscópio, conforme Figura 4.

Figura 4: Onda oscilatória do cristal de 10MHz. Fonte: Autores.

Já a interface desenvolvida para o *smartphone*, ilustrada na Figura 5, evidencia a integração entre o *firmware* e o *software*, estabelecendo a conexão via Wi-Fi. Essa conectividade não apenas facilita o acesso aos dados em tempo real, mas também oferece uma plataforma intuitiva para a visualização e análise das medições, destacando a eficácia do sistema na aplicação prática de monitoramento de micro massas.

Figura 5: Interface inicial do aplicativo. Fonte: Autores.

A Figura 5 apresenta o cristal exposto, com a superfície sendo utilizada para a deposição de pó de giz. O experimento demonstrou que, à medida que o pó de giz era adicionado, ocorria uma variação nos valores da frequência, confirmando a sensibilidade do sistema às alterações de massa na superfície do cristal.

A calibração da balança apresentou um desafio significativo devido à ausência de uma medida de peso padronizada para a escala utilizada, impossibilitando a definição de um método adequado de calibração. Outro ponto crítico identificado foi o encapsulamento do cristal. Apesar da proteção oferecida pela caixa impressa, interferências externas continuam a impactar negativamente a estabilidade da frequência de oscilação.

Como melhoria futura, propõe-se a implementação de uma bomba de fluidos capaz de depositar e remover massas sobre o cristal de forma controlada. Essa abordagem proporcionaria medições mais precisas, minimizando a presença de resíduos e garantindo que a superfície do cristal permaneça limpa para novas mensurações. Além disso, a adoção de um sistema automatizado para o controle de fluidos permitiria a deposição de massas conhecidas com elevada precisão, viabilizando a construção de uma curva de calibração robusta.

Essas melhorias não apenas superariam as limitações atuais, mas também contribuiriam para o aprimoramento do sistema como um todo, aumentando sua eficácia e confiabilidade em aplicações práticas.

IV. CONCLUSÕES

Em síntese, o projeto desenvolvido evidencia a viabilidade de medir variações na frequência de oscilação de um cristal de quartzo quando submetido a pequenas massas. A integração do circuito oscilador com o microcontrolador ESP32 e a aplicação para *smartphone* permite a visualização em tempo real dos dados, o que facilita a análise das oscilações e contribui para uma compreensão mais aprofundada do fenômeno observado.

Apesar das limitações identificadas, como a sensibilidade a interferências externas e as dificuldades na realização de medições calibradas, o sistema demonstrou resultados consistentes, apresentando uma resposta proporcional às massas aplicadas. A implementação de melhorias futuras, incluindo o encapsulamento do cristal e a incorporação de um sistema de controle de fluidos, tem o potencial de aumentar significativamente a precisão das medições e a reprodutibilidade dos resultados obtidos.

Assim, o projeto não apenas demonstra um potencial promissor para aplicações que exigem medições precisas de variações de massa, mas também sugere que as soluções propostas podem tornar o sistema mais robusto e eficiente, ampliando seu alcance e aplicabilidade em contextos científicos e industriais.

REFERÊNCIAS

[1] AKAY, M. (ED.). **Wiley encyclopedia of biomedical engineering: 6 Volume set.** Nashville, TN, USA: John Wiley & Sons, 2006.

- [2] VARELA, H.; MALTA, M.; TORRESI, R. M. **Técnicas in situ de baixo custo em eletroquímica: a microbalança a cristal de quartzo.** *Quimica Nova*, v. 23, n. 5, p. 664–679, 2000.
- [3] NASCIMENTO, E. D. **Utilização de um sensor eletroquímico descartável para o diagnóstico rápido da COVID-19 por meio da detecção da proteína Spike do vírus SARS-CoV-2.** 2024.
- [4] COELHO, D. **Utilização da eletrodeposição em regime de subtensão na dopagem de filmes semicondutores eletrodepositados de selênio,** *Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo.* 2015.
- [5] DE MENEZES, M. M. T. **Desenvolvimento de sensores voltamétricos e piezelétricos modificados quimicamente com cucurbiturilas para análises de cocaína em amostras de interesse forense.** *Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo,* 2014.
- [6] AFONSO, J. C.; SILVA, R. M. DA. **A evolução da balança analítica.** *Quimica Nova*, v. 27, n. 6, p. 1021–1027, 2004.
- [7] HUSSAIN, Munawar et al. **Bioapplications of acoustic crystals, a review.** *TrAC - Trends in Analytical Chemistry*, v. 102, p. 194–209, 2018.
- [8] NOVAETECH. **openQCM Design.** *openQCM - Quartz Crystal Microbalance.* Disponível em: <https://openqcm.com/design>. Acesso em: 09 out. 2024.